

ADMINISTRASI KEMITRAAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT

Ahmad Safitri

Email : 2010128210025@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Administrasi juga bisa diartikan dalam pengertian sempit dan luas. adapun dalam artian sempit administrasi ini sering sekali diartikan sebuah kegiatan ketatausahaan titik karena pada hakikatnya tata usaha itu merupakan sebuah pekerjaan dalam pengendalian informasi. Adapun administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. pada istilah ini administrasi berkaitan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia ataupun secara kelompok sehingga tercapai sebuah tujuan.

PENDAHULUAN

Administrasi merupakan kegiatan yang komprehensif (menyeluruh), yakni yang bersangkutan dengan pengolahan keseluruhan dari awal hingga mencapai hasil akhir. Administrasi sekolah merupakan perpaduan dari dua buah kata yakni “administrasi” dan “sekolah” yang masing-masing memiliki makna tersendiri.

Pada dasarnya administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau sungguh-sungguh serta pembinaan secara berkelanjutan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah

ditetapkan. Pada makalah ini diharapkan menyajikan apa itu yang dimaksud dengan administrasi dan kemitraan dan bagaimana hubungan administrasi kemitraan sekolah dengan masyarakat.

PENGERTIAN ADMINISTRASI

Secara etimologis administrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “administration” yang berarti mengelola. Administrasi ada juga yang berasal dari bahasa Belanda yaitu “administrator” yang memiliki artian yang mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi dan manajemen sumber daya. Administrasi juga bisa diartikan dalam pengertian sempit dan luas. Adapun dalam artian sempit administrasi ini sering sekali diartikan sebuah kegiatan ketatausahaan titik karena pada hakikatnya tata usaha itu merupakan sebuah pekerjaan dalam pengendalian informasi. Adapun administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. Pada istilah ini administrasi berkaitan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia ataupun secara kelompok sehingga tercapai sebuah tujuan.

Adapun dari pendapat beberapa ahli administrasi ini, yaitu:

1. Menurut Herbert Simon menyebutkan bahwa administrasi ini sebagai aktivitas-aktivitas dari kelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan secara bersama.
2. Menurut Dwight Waldo mengartikan bahwa definisi ini sebagai daya upaya yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.
3. Menurut Sondang P. Siagian mendefinisikan bahwa administrasi ini sebagai sebuah keseluruhan dari proses kerjasama antara dua orang manusia ataupun lebih yang berdasarkan atas rasionalitas tertentu dalam upaya mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa pendapat di atas bahwa pada dasarnya administrasi ini adalah sebuah upaya dalam bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

PENGERTIAN KEMITRAAN

Secara etimologis kemitraan ini berasal dari kata dasar mitra yang berarti teman, sahabat dan kawan kerja. Kemitraan ini diartikan sebagai hubungan yang kooperatif antara seseorang ataupun kelompok orang yang memiliki kesepakatan dan berbagi tanggung jawab dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada hakikatnya kemitraan ini adanya keinginan dalam

berbagai tanggung jawab yang diwujudkan melalui sebuah perilaku hubungan dari semua pihak yang terlibat dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Jadi di dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi kemitraan sekolah adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok yang berbagi tanggung jawab dalam upaya mencapai sebuah tujuan tersebut. kemitraan ini memandang bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap sekolah ialah pihak yang dapat didayagunakan yang mampu membantu sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

HUBUNGAN KEMITRAAN SEKOLAH DENGAN SEKOLAH

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat, serta mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Kindred, Balgin dan Gallagher mendefinisikan husemas ini sebagai usaha kooperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara sekolah, personil sekolah dan masyarakat.

Prinsip Administrasi Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat anantara lain :

1. Integrity

Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Artinya informasi yang disampaikan antar keduanya harus informasi yang terpadu baik mengenai masalah akademik maupun non akademik. Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang

sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Oleh sebab itu sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan antar keduanya atau dengan kata lain transparansi sekolah sangat diperlukan karena pada era saat sekarang ini masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung tentang sekolah.

2. Continuity

Prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus menerus, hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan sekolah. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu.

3. Simplicity

Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar. Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti.

4. Coverage

Yaitu kegiatan pemberian informasi secara menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan kegiatan lainnya. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya:

a. Lengkap

Artinya tidak satu informasi pun yang harus ditutupi atau disimpan, padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah dimana anaknya belajar. Oleh karena itu informasi kemajuan sekolah, masalah yang dihadapi sekolah serta prestasi yang dapat dicapai sekolah harus diinformasikan kepada masyarakat.

b. Akurat

Artinya informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam kaitannya ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat.

c. Up to date

Berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah dan prestasi sekolah terakhir.

5. Constructiveness

Yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Dengan demikian masyarakat akan memberikan respon positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Apabila hal tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat maka dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah.

6. Adaptability

Yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat setempat. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya dan bahkan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Tujuan Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan rancangan rangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan harmonis antara lembaga formal dan masyarakat melalui organisasi yang berlangsung secara kesinambungan dan saling mendukung untuk tujuan dan kebutuhan bersama. Sekolah memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tujuan, program, kebutuhan dan keadaannya, dan sebaliknya. Sekolah harus mengetahui dengan jelas kebutuhan, harapan dan selalu masyarakat. Dan sekolah merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan untuk memajukan kehidupan siswa dan masyarakat pada umumnya.

Ada beberapa macam tujuan diadakannya hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Meratakan mutu belajar dan pertumbuhan peserta didik

Semakin majunya konsep-konsep pendidikan menunjukkan kepada para pendidik guru-guru di sekolah, agar pendidikan tidak lagi berpusat pada materi pelajaran tetapi berpusat pada kehidupan masyarakat. Konsep pendidikan yang mengandung hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat sebagai berikut :

- Personil sekolah, terutama guru-guru perlu mengetahui kondisi masyarakat lingkungan hidup peserta didik.
- Kepala sekolah dan guru berusaha untuk dapat memanfaatkan dan memanfaatkan sumber masyarakat untuk program sekolah.
- Sekolah dapat berkerjasama dengan organisasi dan organisasi lain di dalam masyarakat.
- Guru mengikuti perkembangan masyarakat dan memhami serta mengkaji sumber daya masyarakat yang dapat dimasukkan dalam rencana pengembangan pendidikan.

2. Peningkatan tujuan masyarakat dan kualitas hidup

Dalam masyarakat yang demokratis, sekolah harus mampu memantapkan diri sebagai pelopor dan pusat perkembangan perubahan masyarakat di bidang kehidupan ekonomi, budaya, teknologi, dan lainnya. Jadi, dalam hal ini bukan sekolah yang harus pasif mengikuti perkembangan masyarakat, tetapi sekolahlah yang harus memimpin bagaimana dan kemana masyarakat harus dikembangkan.

3. Semangat dan partisipasi masyarakat

Dari tujuan ketiga tersebut, menggambarkan adanya “dua arah lalu lintas” atau dua arus komunikasi timbal balik antara sekolah dan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat akan berjalan dengan baik jika ada kesepakatan antara sekolah dan masyarakat tentang “kebijakan”, perencanaan program dan strategi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Terkait dengan semangat dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, Menteri P dan K bertanya-tanya dalam salah satu tulisannya sebagai berikut :“Prinsip pendidikan nasional Indonesia merupakan pendidikan sepanjang hayat manusia, sejak lahir sampai mati, untuk semua jenis kelamin, umur, golongan dan kepercayaan”. Dengan demikian, tidak ada lagi “penghalang” atau penghalang dalam melaksanakan program hubungan sekolah dan masyarakat.

Faktor Pendukung Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang faktor pendukung dan penghambat hubungan yang dilaksanakan. Faktor yang mendukung terlaksananya hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu terdapat program dan perencanaan yang sistematis, terdapat basis dokumentasi yang lengkap, tersedianya tenaga ahli terampil dan alat sarana serta dana yang memadai dan kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat terdapat faktor yang mendukung terlaksananya proses hubungan yaitu terdapat beberapa kegiatan yang diadakannya secara priodik dan terencana seperti, diadakannya rapat dengan orang tua siswa perkelas, kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap akhir semester, rapat dewan guru yang dihadiri oleh dewan komite dan juga ada rapat wali murid yang dilakukan pada setiap akhir tahun.

Faktor pendukungnya lagi yaitu struktur organisasi yang ada di sekolah ini sudah cukup baik dan masing-masing personel dari struktur tersebut berfungsi dengan baik, mulai dari staf guru pengajar, TU, wakakurikulum, waka kesiswaan, waka humas, BK, dan lain-lain semuanya ikut andil dalam konteks hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, warga sekolah dan masyarakat

luas. Dan juga karena sekolah ini terletak di desa, hal tersebut memungkinkan untuk selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Kindred, Balgin dan Gallagher mendefinisikan husemas ini sebagai usaha kooperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara sekolah, personil sekolah dan masyarakat. Pada prinsip nya memiliki enam prinsip yaitu integrity, continuity, simplicity, coverage, constructiveness, adaptability. Adapun tujuannya yaitu meratakan mutu belajar dan pertumbuhan peserta didik, peningkatan tujuan masyarakat dan kualitas hidup, semangat dan partisipasi masyarakat. Kemudian Faktor yang mendukung terlaksananya hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu terdapat program dan perencanaan yang sistematis, terdapat basis dokumentasi yang lengkap, tersedianya tenaga ahli terampil dan alat sarana serta dana yang memadai dan kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat.

REFERENSI

- Marliani, L. (2019). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 17-21.
- Ramadani, W., Dahri, M., & Arsyam, M. (2021). ADMINITRASI KEMITRAAN SEKOLAH DENGAN MASYAKARAT.
- Afriansyah, H. (2019). Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat.
- Siregar, F. A. (2019). Mengelola Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat. *IJTIMAIYAH Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 2(2).
- Heri Susanto, Prof Ersis (2020). Belajar Pembelajaran.
- Umar, M. (2016). Manajemen Hubungan Sekolah Dan Masyarakat Dalam Pendidikan. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(1), 18-29.
- Bahari, Y., & Zakso, A. HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT PADA MA AL-AZIZ PARIT TIMUR PASAK SUNGAI AMBAWANG KUBU RAYA. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 4(1).
- Masputri, Serly. (2012). Makalah Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat.